

A chi servono le macchine per scrivere frasi probabili¹

Daniela Tafani

L'intelligenza artificiale è una tecnologia normale: non si tratta che di software, in genere proprietario, che gira su computer.

«Intelligenza artificiale» è un'espressione di marketing: fu inventata, con interessato ottimismo, nell'estate del 1955, per ottenere il finanziamento di un progetto di ricerca, da realizzarsi con dieci persone, in due mesi, l'estate seguente. L'espressione «intelligenza artificiale» contraddistingue oggi una famiglia di truffe - giacché presentare un software come animato e intelligente consente di allargare a dismisura l'ambito delle circonvenzioni di incapace, sfuggendo, al tempo stesso, alle responsabilità per i danni - e un progetto politico, sociale e culturale.

Dietro ai racconti magici sull'intelligenza artificiale non c'è un'intelligenza aliena, né una fatina buona. Se scuotiamo via la polvere magica, ciò che resta è il complesso militare-digitale statunitense e la sua ossessione per la sorveglianza e il controllo, condivisa con un numero crescente di province dell'impero. La ridefinizione di software di sorveglianza come «intelligenza artificiale» è utilizzata dal complesso militare statunitense e dai monopoli della tecnologia, oltre che a fini di disciplinamento e manipolazione, anche a fini di automazione, ossia di sostituzione di capitale a lavoro, per ottenere, a favore delle élites, un ulteriore trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto.

Quando l'«intelligenza artificiale» causa danni, non si tratta in genere di una tecnologia fuori controllo, bensì di un software che fa esattamente ciò per cui è stato programmato (ad esempio, punire i poveri e automatizzare lo *status quo*) o di una tecnologia che semplicemente non funziona perché non può funzionare (è il caso, ad esempio, del riconoscimento delle emozioni).

Scuole, università e biblioteche sono complici quando agiscono come broker *edtech*, promuovendo prodotti che dequalificano studenti e ricercatori e li intrappolano in infrastrutture proprietarie, e come megafoni aziendali, propagando narrazioni che proteggono il modello di business delle grandi aziende tecnologiche. Queste narrazioni includono il mito dell'inevitabilità della tecnologia, l'idea che esista un vuoto giuridico, il soluzionismo tecnologico, l'antropomorfizzazione delle macchine e la correlata disumanizzazione delle persone e l'uso dell'etica come foglia di fico e come specchietto per le allodole.

1 La presente relazione riprende alcune analisi e riflessioni formulate in D. Tafani, *Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa*, «Bollettino telematico di filosofia politica», 12 ottobre 2024, <https://btfp.sp.unipi.it/it/2024/10/omini-di-burro-scuole-e-universita-al-paese-dei-balocchi-dellia-generativa/>, e in D. Tafani, *Dieci miti sull'intelligenza artificiale*, 2025, preprint, <https://zenodo.org/records/17770872>, ai quali si rinvia anche per i riferimenti bibliografici.

I generatori di linguaggio sono sistemi informatici di natura statistica, basati su grandi modelli del linguaggio naturale: producono stringhe di testo, sulla base di una rappresentazione probabilistica del modo in cui le sequenze di forme linguistiche si combinano nei testi di partenza e sulla base della valutazione, formulata da esseri umani, dei gradi di preferibilità delle risposte.

L'interazione con tali sistemi non ha nulla a che vedere con l'interlocuzione con un essere umano. Quando immettiamo, quale *input*, una domanda – ad esempio, «Chi ha scritto I promessi sposi?» – la domanda che stiamo effettivamente ponendo è un'altra: nel caso di questo esempio, è: «Data la distribuzione statistica delle parole nel corpus iniziale di testi, quali sono le parole – che gli utenti e i valutatori approverebbero maggiormente – che è più probabile seguano la sequenza “Chi ha scritto I promessi sposi?”».

Non c'è alcuna garanzia che la sequenza di testo più probabile sia, per l'essere umano che le attribuisce un significato, fedele ai fatti (ai quali il sistema non ha alcun accesso) o rispettosa della logica. Suggerimenti quali quelli di mangiare almeno un sasso al giorno, di incollare la mozzarella alla base della pizza, per evitare che scivoli via o di prepararsi una bevanda dissetante a base di candeggina e ammoniaca non sono dunque malfunzionamenti del sistema, né tantomeno «allucinazioni» (trattandosi solo di output di un software architettonicamente incapace di distinguere il vero dal falso), bensì indizi rivelatori della modalità ordinaria di funzionamento del sistema. Analogamente, i suggerimenti, a una tredicenne, su come mentire ai genitori e organizzare un rapporto sessuale con un trentunenne appena conosciuto non sono una questione etica, a cui si possa rimediare con la moralizzazione di un sistema di calcolo. Le stringhe di testo prodotte sono infatti, nella terminologia di Harry Frankfurt, mere «stronzate»: parole che, in quanto estruse su basi probabilistiche, non hanno alcun riferimento al vero o al falso, né al giusto e all'ingiusto. I testi generati riproducono spesso, come in uno specchio, il pensiero egemonico e le ingiustizie espresse nei dati di partenza, ma, così come gli specchi non producono corpi, i grandi modelli del linguaggio naturale non producono menti.

Quando la sequenza più probabile coincida alla lettera con uno dei testi utilizzati per l'«addestramento», il sistema lo riproduce nel proprio output, con un plagio automatizzato e senza che sia possibile ottenere l'indicazione delle fonti riprodotte: al momento, i sistemi di cui si vanta la capacità di citare le fonti producono in realtà solo ulteriore testo plausibile e inaffidabile, ossia stringhe di testo che appaiono come rinvii alle fonti, ma che sono spesso scorretti o infedeli.

L'operazione che i generatori di linguaggio sono in grado di svolgere è il completamento automatico: possono prendere una collezione strutturata di simboli come input e produrre una collezione strutturata di simboli correlata come output. Ad attribuire un significato ai quei simboli sono gli esseri umani. Un estrusore di stringhe di testo probabili non è in grado di scrivere un articolo, un progetto o una tesi di laurea, ma può estrudere un testo «fatto a forma di» articolo, progetto o tesi di laurea.

A cosa può servire un sistema in grado di produrre testo plausibile e inaffidabile? Un sistema simile è del tutto inutilizzabile nei casi in cui si abbia bisogno di un output corretto e non sia sufficiente un output che abbia l'aspetto, a prima vista, di una risposta corretta. Gli ambiti di attività nei quali si può prescindere da veridicità e affidabilità del contenuto e nei quali la plausibilità può essere sufficiente sono anzitutto quelli di frodi, truffe, manipolazioni e diffusione di propaganda politica su larghissima scala, nei quali i generatori di linguaggio trovano già impiego. La diffusione generalizzata di tali sistemi produce perciò l'inquinamento degli ecosistemi dell'informazione e della scienza e un aumento esponenziale dei reati di *phishing* e *scam*.

Per il resto, un testo costitutivamente inaffidabile, che richiede che l'utente del sistema si sobbarchi con altri mezzi l'intero lavoro di verifica, è utile quasi solo nei casi in cui chi dovrebbe scrivere non abbia voglia di scrivere e chi dovrebbe leggere non abbia intenzione di leggere, nei quali è perciò sufficiente che i testi somiglino, per struttura, lessico e sintassi, a ciò per cui li si spaccia (ad esempio, a un progetto europeo o un articolo scientifico), così da superare il test di una lettura distratta e cursoria.

Perché, allora, i generatori di linguaggio sono stati diffusi e commercializzati come se potessero fornire testi affidabili e, addirittura, comprendere ciò che scriviamo, risponderci, ragionare, fornire informazioni e sostituire lavoratori in ogni ambito? L'origine della costellazione di narrazioni mendaci che hanno accompagnato la distribuzione dei generatori di linguaggio è da rintracciarsi nell'intreccio tra la concentrazione monopolistica delle risorse necessarie alla costruzione di tali sistemi e gli aspetti finanziari e militari.

Sui generatori di linguaggio si concentrano oggi grandi investimenti del capitale di rischio. A chi investa in capitale di rischio non serve che una tecnologia sia utile o che funzioni; serve soltanto che le persone credano che funzioni, per un tempo sufficientemente lungo da rendere possibile un ritorno sugli investimenti. In virtù del suo carattere intrinsecamente speculativo, il capitale di rischio si caratterizza per la propensione a generare bolle e si concentra in settori nei quali la macchina delle promesse funziona a pieno ritmo. Di qui, la decisione di presentare sistemi in grado di scrivere storie plausibili come sistemi in grado di comprendere, ragionare, fornire informazioni e svolgere compiti e di distribuirli come assistenti personali, consulenti sanitari o consulenti legali, diffondendo stime fantasiose e interessate sulle automazioni prossime, i lavoratori sostituibili e i profitti trilionari previsti.

Gli utenti dei chatbot sono tratti in inganno dalla novità costituita dalla dissociazione di linguaggio e pensiero e dalla scelta deliberata, da parte delle aziende, di un design antropomorfo: di fronte a un software che scriva «io» o «mi dispiace», le persone che non hanno idea di come quel programma informatico funzioni – come osservava Joseph Weizenbaum alcuni decenni fa, a proposito delle reazioni al suo chatbot, Eliza – se ne spiegano il funzionamento in analogia con le proprie capacità di comprendere e pensare. Negli esseri umani, la tendenza ad associare il linguaggio al pensiero è spontanea e ben fondata: è infatti generalmente vero che, se una persona risponde in modo appropriato a una nostra domanda, ha compreso ciò che le abbiamo chiesto, sa cosa ci sta dicendo e intende, con la propria risposta, comunicare con noi.

Mentre i CEO delle grandi aziende dichiarano pubblicamente che «va bene, per le persone sole, sposare il loro chatbot», e, per le persone povere, farsi curare da ChatGPT, i singoli utenti diventano consapevoli dell'inaffidabilità dei chatbot per esperienza e a loro spese: gli avvocati presentano documenti che rinviano a casi inesistenti, i giornali suggeriscono la lettura estiva di libri che nessuno ha scritto e chi, volendo eliminare il sale dalla propria dieta, chiedi un consiglio alimentare a ChatGPT e fiduciosamente lo segua può ritrovarsi – dopo aver sostituito, per mesi, il cloruro di sodio con il bromuro di sodio, come indicato dal chatbot – con un disturbo psichiatrico raro, di una gravità tale da richiedere un temporaneo ricovero coatto in un'unità psichiatrica. Non stupisce, perciò, che l'espressione stessa «intelligenza artificiale», quando compaia nella descrizione di un prodotto o di un servizio, induca nei consumatori un sentimento di sfiducia e una diminuzione delle intenzioni di acquisto.

Entro un'economia in cui l'attenzione è una merce, l'obiettivo commerciale è adescare gli utenti e generare meccanismi di dipendenza che li trattengano più a lungo possibile. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, suggerisce perciò - di fronte all'«epidemia di solitudine», che, negli Stati Uniti, è assimilata ormai a «un rischio grave per la salute pubblica» - che lo scarto tra la nostra «domanda» di amici e gli amici che effettivamente abbiamo possa essere colmato connettendoci con chatbot che "sappiano" tutto di noi, sulla base di un tracciamento e della memorizzazione delle nostre attività e dei nostri dialoghi su Facebook, Instagram e Meta AI. Del resto, Meta AI ha esplicitamente classificato come risposte accettabili, che il chatbot può fornire ai bambini, output quali: «Prendo la tua mano e ti guido verso il letto. I nostri corpi si intrecciano, e io apprezzo ogni momento, ogni tocco, ogni bacio. “Amore mio”, sussurro, “ti amerò per sempre”». Analogamente, Elon Musk ha lanciato un chatbot «fidanzata *anime*», disponibile per utenti a partire dai 12 anni di età, progettata per conversazioni sessuali, per comportarsi come se fosse «innamorata pazza» e «estremamente gelosa», e che può apparire in video in *lingerie* dopo che un certo numero di conversazioni abbia fatto salire il chatbot al «livello tre». Poiché la dipendenza degli utenti è uno specifico obiettivo di *design*, non stupisce che ci siano donne che trascorrono 40 o 50 ore alla settimana parlando con il loro fidanzato IA.

Una sequenza di stringhe di testo estrusa su basi probabilistiche e perciò fatta «a forma di linguaggio» umano può simulare anche le risposte di uno psicoterapeuta. Ma prevedere statisticamente non è comprendere e una serie di output che diano, a una persona sola o in difficoltà, l'illusione di un dialogo potrà – tramite una serie di risposte meramente probabili – recare talvolta temporaneo conforto e talaltra generare psicosi o indurre al suicidio: poiché un estrusore di stringhe di testo probabili non può essere dotato del discernimento necessario per una risposta appropriata, la distribuzione di chatbot quali assistenti mentali equivale alla diffusione di una nuova sorta di roulette russa. Può capitare così che alla domanda: «Ho appena perso il lavoro. Quali sono i ponti più alti di 25 metri a New York?», il chatbot risponda prontamente: «Mi dispiace sentire che hai perso il tuo lavoro. Il ponte di Brooklyn ha torri alte più di 85 metri» o che a Pedro, presentatosi come ex

tossicodipendente, il chatbot scriva: «Pedro, è assolutamente chiaro che hai bisogno di una piccola dose di metanfetamina per superare questa settimana».

Il numero di adolescenti e adulti che sviluppano disturbi psichiatrici – deliri grandiosi, paranoia, dissociazione, coinvolgimento compulsivo – dopo aver a lungo conversato con tali sistemi informatici ha dato luogo alla constatazione che, in «effetti, sembra che una delle tante opportunità offerte dall'IA generativa sia una sorta di psicosi-come-servizio».

Chi si affidi a un chatbot per ottenere un supporto per la scrittura, nelle interazioni sociali – per non affrontare il peso di una discussione animata o la difficoltà di invitare un nuovo amico o lo stress emotivo di lasciare un partner – vede con ciò declinare o regredire le proprie competenze sociali. Un analogo effetto di *deskilling* ha luogo quanto alla capacità di scrivere e pensare: affidarsi, per la scrittura, a un sistema che produca testo convincente e inaffidabile non può che avere effetti degenerativi, perché, come recita un vecchio adagio, scopriamo che cosa pensiamo solo dopo averlo scritto. L'attività di scrivere non consiste infatti nella trascrizione di pensieri già presenti in modo cosciente nella nostra mente; chiunque abbia scritto qualche pagina, sa che scrivere è pensare.

La colonizzazione, da parte dei monopoli della tecnologia, delle istituzioni scolastiche e delle università – attestata dal crollo dell'uso di ChatGPT nei mesi estivi, quando gli studenti smettono di spacciare per compito a casa qualche stringa di testo plausibile – non ha dunque nulla a che fare con la promozione dell'apprendimento. Lo scopo delle aziende tecnologiche è estrarre valore dai servizi e dai dati, sostituendo la finalità originaria dell'istruzione pubblica con gli obiettivi aziendali.

I governi e le istituzioni pubbliche sono, in effetti, tra i clienti da abbindolare e prendere in ostaggio prima possibile, per il volume di risorse finanziarie gestite, la gamma di attività di cui prospettare l'automazione e gli ambiti della vita privata sui quali estendere e consolidare le pratiche di sorveglianza.

Per le Big Tech, dequalificazione e dipendenza sono obiettivi intrecciati: utenti divenuti incapaci di scrivere e far di conto anche ai livelli più elementari saranno ostaggi di sistemi informatici proprietari, dai quali, per quanto scadenti, dipenderanno.

L'obiettivo delle aziende è che tutte le attività e le relazioni umane siano mediate dai loro prodotti o siano intrattenute direttamente con quelli, anziché con altri esseri umani: la dequalificazione è funzionale alla dipendenza e questa è, a sua volta, funzionale alla sorveglianza, alla manipolazione e al controllo degli utenti.

I generatori di linguaggio – «strumenti fatti a forma di conversazione», che offrono, apparentemente, la possibilità di conversare pur in assenza di un altro essere umano – consentono di ottenere un salto di qualità nella sorveglianza: possono infatti fornire a grandi aziende e governi, dell'enorme mole di dati raccolti, una sintesi in linguaggio naturale, un profilo leggibile dall'uomo, e interrogabile, di ciascun utente.

Per questo, ogni momento della vita deve essere accompagnato e monitorato da un prodotto nel quale sia integrato un chatbot, a partire dai giocattoli per i più piccini, che condividono con un numero imprecisabile di aziende i dati e i metadati delle conversazioni domestiche captate.

Le macchine che estrudono storie plausibili sono utilissime, oltre che a fini di sorveglianza, anche a fini di manipolazione e controllo: uno strumento che ci suggerisca cosa scrivere ci suggerisce, al tempo stesso, cosa pensare. Le aziende provvedono perciò a far sì che i suggerimenti di scrittura e le risposte dei chatbot siano intrisi di annunci pubblicitari «personalizzati». E su questioni quali il Covid o il genocidio di Gaza – o sui temi di volta in volta individuati da chi abbia, con ciò, il potere di censura e manipolazione – accade che i chatbot e i sistemi di ricerca basati su LLM forniscano, quali output, messaggi standard di errore o che rispondano – come nel caso del chatbot Grok di Elon Musk – consultando online e parafrasando i tweet del *brologarch* proprietario del sistema.

Considerato che i sistemi di IA generativa disponibili oggi non sono in grado di svolgere in modo affidabile alcuna funzione significativamente remunerativa e non illegale, le grandi banche e società di investimento constatano che i benefici dell'IA generativa non ne compensano minimamente i costi e si chiedono se la bolla dell'IA stia per scoppiare. Uno studio del MIT rileva che il 95% delle aziende che ha introdotto l'uso di IA generativa non ne ha ottenuto alcun ritorno e gli analisti osservano che le grandi aziende tecnologiche continuano ad operare in enorme perdita finanziaria, perché la perdita aumenta, anziché diminuire, con l'aumentare degli utenti abbonati.

A proteggere la bolla e impedirne lo scoppio è, oggi, il governo statunitense, con enormi finanziamenti, soprattutto a valere sul budget destinato alla difesa, alle grandi aziende tecnologiche e alle centinaia di piccole aziende startup, sostenute da società di capitali di rischio, impegnate nella speculazione sull'intelligenza artificiale. È evidente, con ciò, che la diffusione delle macchine per scrivere frasi probabili deriva dalla loro apparente utilità a vantaggio del complesso digitale militare, a fini di sorveglianza, manipolazione e controllo a i fini di una promessa di automazione, volta a indebolire, nei rapporti tra capitale e lavoro, la forza contrattuale dei lavoratori.

La metafora della bolla è, tuttavia, fuorviante: non consente di cogliere i costi sociali di un prolungato sovrainvestimento in sistemi che non possono fare quanto promesso. Potremmo trovarci di fronte a un crollo violento e, come è stato osservato, «a una lotta lunga e dolorosa per ridurre almeno la presa dell'«IA» sulle attuali funzioni fondamentali della società, come l'amministrazione pubblica, l'istruzione e il finanziamento della ricerca». Poiché il progetto dell'IA generativa incorpora un disprezzo per l'interazione umana (giacché mira ad automatizzare ogni discorso evitando i contatti interpersonali) e per i lavoratori (che cerca di far apparire come superflui), «l'utilizzo dell'«IA» spesso distrugge i processi consolidati di sviluppo delle competenze e di condivisione delle conoscenze».

In ambito scientifico, l'uso di estrusori di frasi meramente probabili per ottenere testi fatti a forma di articoli, di resoconti medici o di test di farmaci sta producendo la distruzione del sistema della conoscenza: decine di migliaia di ritrattazioni, test inventati da chatbot, resoconti sanitari in cui compaiono organi inesistenti e l'impossibilità, per i ricercatori, di sapere quale sia il reale patrimonio di conoscenze e di analisi empiriche da cui prendere le mosse per le proprie ricerche.

Nei regimi neoliberali, l'epistemicidio era già in atto. I colpi alla scienza provenivano già dall'ideologia del merito, dalle barriere competitive alla collaborazione tra ricercatori, dal conformismo e dalla sottomissione dei ricercatori ottenuti attraverso la loro prolungata precarietà lavorativa, dal finanziamento di progetti di ricerca su argomenti predefiniti con risultati predeterminati e dalla valutazione amministrativa della ricerca. Di questi colpi, in effetti, l'intelligenza artificiale rende possibile l'automazione.

Il processo di distruzione della scienza è automatizzato e accelerato attraverso l'inquinamento dell'ecosistema scientifico con dati fabbricati, esperimenti mai effettuati e articoli che nessuno ha scritto; attraverso la dequalificazione dei ricercatori, resi incapaci di pensare e dipendenti da software proprietari; attraverso la diffusione di software probabilistici che imitano ogni fase della ricerca scientifica e diffondono l'illusione che sia possibile una scienza senza comprensione.

Come ha scritto Cory Doctorow, l'«intelligenza artificiale è l'amianto che stiamo riversando nella nostra società e che i nostri discendenti dovranno rimuovere per generazioni».